

НАНОПАРИТЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Хомиджонов Дониёржон Кахрамонжон угли
Ферганский государственный университет 3 курс
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6673231>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

наночастицы, физика,
электричество,
мощность, метр, объем.

ABSTRACT

В производстве используются наночастицы, такие как защитные очки, устойчивые к царапинам, устойчивые к растрескиванию краски, граффити-покрытия для стен, прозрачные солнцезащитные кремы, грязеотталкивающие ткани, керамические покрытия для самоочищающихся окон и солнечных батарей. В этой статье представлена информация о наночастицах и их основных свойствах.

Хотя все явления природы тесно связаны между собой, они определенным образом направлены на изучение человека. Вот почему каждая наука имеет свою систему терминов и понятий, которым придается собственное значение. Сам объект, например. «Студенту» интересны разные профессии – врача, психолога или педагога. Для врача «студент» сначала определяется по следующим понятиям: вес, рост, группа крови, наличие каких-либо заболеваний, а психиатр пытается определить его тип мышления или самооценку. Учитель математики, с другой стороны, оценивает успеваемость учащегося с точки зрения того, насколько хорошо он овладел навыками, глубины его или ее знаний и того, как он или она вел себя в классе, а не его или ее группы крови или самооценка. В присутствии психиатра или врача мы можем видеть, что в математике она остается прежней, но ее можно «изучать» с разных точек зрения.

Это соображение справедливо и для всех других областей. Соответственно, явления природы также по-разному отражаются для физика, химика или биолога. Теперь мы подошли к той части, где мы говорим о нанотехнологиях. В слове «нанотехнология» мы видим термины «нано» и «технология» в двух терминах. Сначала определим второе понятие. Родоначальником нанотехнологий можно считать греческого философа Демокрита. Он был первым, кто использовал слово «атом» 2400 лет назад для описания мельчайшей частицы материи. В 1905 году швейцарский физик Альберт Эйнштейн доказал, что размер молекулы сахара составляет около 1 нанометра. В 1931 году немецкие физики Макс Кнолл и Эмст Руска разработали первый электронный микроскоп, с помощью которого можно было изучать нанообъекты. В 1959 году американский физик Ричард Фейнман

опубликовал свою работу, в которой смог оценить будущее миниатюры. Ключевые моменты нанотехнологии были изложены в его знаменитой лекции «На дне полно места», которую он прочитал в Калифорнийском технологическом институте. С точки зрения основных законов физики Фейнман научно доказал, что вещи могут образовываться непосредственно из атомов. В то время его слова звучали как научная фантастика только по одной причине: еще существовала технология, по которой можно было производить операции с определенными атомами (то есть идентифицировать атом, брать его и класть куда-то еще). был. Чтобы повысить интерес к этой области, Фейнман пообещал дать 1000 долларов тому, кто первым напишет страницу на кончике иглы. Это уже было сделано в 1964 году.

Чтобы материалы были качественными, они должны быть совершенны на уровне атомов и молекул. Одним из нанотехнологических способов создания таких структур является самосборка. 0 «Самосборка распространена в дикой природе. Строение всех тканей определяется их самосборкой из клеток, а самосборка клеток обеспечивается самосборкой отдельных молекул. Механизмы самосборки природных наносистем побуждают исследователей «копировать» ее законы для создания искусственных наноструктур. В настоящее время достигнут значительный прогресс в разработке наноматериалов, воспроизводящих

естественную костную ткань. Это делается путем самосборки волокна диаметром около 8 нм, которое повторяет натуральное волокно коллагена. Полученный материал хорошо усваивается естественными клетками кости, что позволяет использовать его в качестве «клея» или «замазки» для костной ткани. Электростатическая самостоятельная сборка сегодня также очень развита. Он позволяет изменять структуру материала в обычных условиях. Основой для этого является управление разностью потенциалов в веществе, содержащем наночастицы.

Никто не может отрицать, что возникающие сейчас проблемы и опасности вызваны революциями, происшедшими в промышленности. Не случайно многие крупные современные ученые предлагают рассмотреть не только плюсы, но и минусы будущего. Билл Джой, основатель и ведущий научный сотрудник компании Polo Alto, Sun Microsystems, Калифорния, говорит, что исследования в области нанотехнологий и других областей должны быть остановлены до тех пор, пока они не нанесут вред человечеству. Его идею поддержала другая группа нанотехнологов, Foresight Guidelines. Они также отмечают, что рост и развитие нанотехнологий, таких как Joy, выходит из-под контроля. Исследования в этой области показали, что государственный контроль не должен ограничиваться простым запретом. Священник сказал, что такое развитие событий может привести к непредвиденным бедствиям.

References:

1. Губин, С. П., Кокшаров, Ю. А., Хомутов, Г. Б., & Юрков, Г. Ю. (2005). Магнитные наночастицы: методы получения, строение и свойства. *Успехи химии*, 74(6), 539-574.
2. Гречихин, Л. И. (2008). Наночастицы и нанотехнологии. *Нано-и микросистемная техника*, (5), 2-26.
3. Абаева, Л. Ф., Шумский, В. И., Петрицкая, Е. Н., Рогаткин, Д. А., & Любченко, П. Н. (2010). Наночастицы и нанотехнологии в медицине сегодня и завтра. *Альманах клинической медицины*, 22, 10-6.